

**"DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜRECİNDE SOSYAL
PEDAGOGLARIN ROLÜ".****Xoshimova Mohinurxon.**

Farğana Davet Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim dalı 1. sınıf yüksek lisans
öğrencisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20307565>

Günümüzde eğitim, bireylerin sadece akademik bilgi edinmesini değil, aynı zamanda sosyal, duygusal ve psikolojik açıdan da gelişmesini amaçlayan çok yönlü bir süreç olarak kabul edilmektedir. Ancak her çocuk bu sürece eşit koşullarda katılamamaktadır. Özellikle dezavantajlı çocuklar ekonomik yetersizlikler, aile içi problemler, göç, engellilik veya sosyal dışlanma gibi çeşitli nedenlerden dolayı eğitim sürecinde daha fazla zorluk yaşamaktadırlar. Dezavantajlı çocuklar, eğitim ortamına uyum sağlamak, akademik başarı elde etme ve sosyal ilişkiler kurma süreçlerinde çeşitli engellerle karşılaşabilmektedir. Bu durum, yalnızca bireysel gelişimlerini değil, aynı zamanda toplumsal uyum süreçlerini de olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle bu çocuklara yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu noktada "sosyal pedagoglar", çocukların eğitim sürecine uyum sağlamasında, psikososyal destek olabilmesinde ve sosyal becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol üstlemektedir. Dezavantajlı çocuklar sosyal, ekonomik, fiziksel veya psikolojik nedenlerden dolayı eğitim fırsatlarına eşit şekilde ulaşamayan çocukları ifade etmektedir. Bu gruba, engelli çocuklar, yoksul aile çocukları, göçmen çocuklar, parçalanmış ailede yaşayan çocuklar, ihmal veya istismara uğrayan çocuklar, sosyal dışlanma yaşayan çocuklar dahil edilmektedir. Bu çocuklar eğitim sürecinde özgüven eksikliği, sosyal uyum problemleri, iletişim güçlükleri, akademik başarısızlık, psikolojik baskı gibi sorunlarla karşılaşabilmektedir.

Sosyal pedagoglar - okul, aile ve toplum arasında bir köprü görevi görerek çocuğun çok yönlü gelişimini destekler. Özellikle, risk altında bulunan çocuklarla yapılan çalışmalar, onların eğitim sürecine daha aktif katılımını sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Bu noktada "sosyal pedagog", çocukların ve gençlerin sosyal, psikolojik, duygusal ve eğitimsel gelişimini destekleyen uzman kişidir. Sosyal pedagoglar, bireyin toplumla sağlıklı ilişkiler kurmasına, eğitim sürecine uyum sağlamasına ve yaşadığı sosyal sorunların çözülmesine yardımcı olur. Sosyal pedagog, bireyin sosyal çevreye uyum sağlamasını destekleyen, eğitim, aile ve toplum arasında rehberlik görevi üstlenen özellikle çocuk ve gençlerin gelişim süreçlerine katkı sağlayan uzman eğitimcidir.

Sosyal pedagog görevleri :

- çocukların sosyal problemlerini belirler;
- ailelerle görüşmeler yapar;

- öğrencilerin okul uyum sürecini destekler;
- psikososyal destek sağlar;
- davranış problemleri yaşayan çocuklara yardımcı olur;
- öğretmen ve aileye destek olur;

Bununla birlikte, sosyal pedagoglar önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Onlar, çocuğun eğitim sürecinde yaşadığı sosyal ve psikolojik sorunları anlamayan çalışırlar. Aile - okul - çocuk arasında iletişim kuran ve çocuğun topluma sağlıklı bir şekilde uyum sağlamasına destek veren uzmandır. Sosyal pedagogların temel amacı yalnızca problem çözmek değil, aynı zamanda çocuğun kendisini değerli hissetmesini sağlamaktır. Çünkü birçok dezavantajlı çocuk, anlaşılmadığını, dışlandığını veya yetersiz görüldüğünü düşünebilmektedir. Sosyal pedagog ise çocuğun güçlü yönlerini ortaya çıkararak onun sosyal gelişimini desteklemektedir. Özellikle okul ortamında sosyal pedagoglar:

- çocukların psikolojik ihtiyaçlarını belirler;
- ailelerle iş birliği yapar;
- öğretmenlere rehberlik eder;
- çocukların sosyal uyum sürecini destekler;
- arkadaş ilişkilerini güçlendirmeye yardımcı olur;

Bu çalışmalar sayesinde çocukların okula olan bağlılığı artar, davranış problemleri azalır. Eğitim sürecine daha aktif katılım sağlayabilirler. Ayrıca aile desteği de bu süreçte büyük önem taşımaktadır. Çocuğun gelişiminde aile, okul ve sosyal çevrenin birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Özellikle ebeveynlerin çocuklara karşı anlayışlı, destekleyici ve güven verici bir yaklaşım sergilemesi çocukların psikolojik dayanıklılığını olumlu yönde etkilemektedir. Araştırmalar, sosyal destek alan çocukların akademik başarılarının arttığını, sosyal ilişkilerinin güçlendiğini ve özgüven düzeylerinin yükseldiğini göstermektedir. Bu nedenle sosyal pedagogların eğitim kurumlarındaki rolü gün geçtikçe daha da önemli hâle gelmektedir.

Sonuç olarak, dezavantajlı çocukların eğitim sürecinde sosyal pedagogların desteği, yalnızca eğitim başarısını artırmakla kalmamakta, aynı zamanda çocukların topluma uyum sağlayan, kendine güvenen ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine de katkı sağlamaktadır. Bu nedenle eğitim kurumlarında sosyal pedagogik destek hizmetlerinin güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Dezavantajlı çocukların eğitim sürecinde sosyal pedagogun rolü, yalnızca eğitimsel destek sağlamakla sınırlı kalmayıp, çocuğun sosyal, psikolojik ve duygusal gelişimini bütüncül bir yaklaşımla destekleyen önemli bir mesleki alanı oluşturmaktadır. Günümüzde toplumsal eşitsizliklerin artması, aile yapısındaki değişimler, ekonomik yetersizlikler ve sosyal risk faktörleri, çocukların eğitim hayatını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle

sosyal pedagoglar, çocukların eğitim sistemine uyum sağlamasında ve topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılmasında temel bir görev üstlenmektedir. Sosyal pedagog tarafından yürütülen rehberlik, sosyal uyum çalışmaları, aile iş birliği ve koruyucu önleyici faaliyetler, dezavantajlı çocukların akademik başarılarını artırmakta, özgüven gelişimlerini desteklemekte ve sosyal dışlanma risklerini azaltmaktadır. Aynı zamanda bu çalışmalar, çocukların eğitim hakkından eşit şekilde yararlanabilmelerine katkı sağlayarak toplumsal adaletin güçlenmesine hizmet etmektedir. Araştırmalar, sosyal pedagojik desteğin bulunduğu eğitim ortamlarında çocukların okula bağlılık düzeylerinin arttığını, davranış problemlerinin azaldığını ve sosyal iletişim becerilerinin olumlu yönde geliştiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, sosyal pedagogun eğitim sistemi içerisindeki yerinin yalnızca yardımcı bir unsur değil, aynı zamanda eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermektedir.

Sonuç itibarıyla, dezavantajlı çocukların geleceğe güvenle hazırlanabilmeleri için sosyal pedagogların eğitim kurumlarında daha aktif görev almaları büyük önem taşımaktadır. Çocuk merkezli, kapsayıcı ve insan odaklı bir eğitim anlayışının geliştirilmesinde sosyal pedagojik çalışmaların güçlendirilmesi, hem bireysel gelişim hem de toplumun sosyal refahı açısından önemli ve gereklilik olarak değerlendirilmektedir..

Kullanılan kaynaklar listesi.

1Jean Piaget (1972). Çocukta Zihinsel Gelişim. İstanbul: Cem Yayınevi.

2John Dewey (2010). Demokrasi ve Eğitim. Ankara: Pegem Akademi.

3.UNESCO (2020). Global Education Monitoring Report. Paris: UNESCO. 4.Paulo Freire (1996). Ezilenlerin Pedagojisi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

5.Sosyal Pedagoji alanında çalışan Hermann Nohl (1933). Sosyal Pedagoji Kuramları. Berlin Yayınları.